

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА И ТЕЛА

Ядгаров Уктам Турсинович

Кандидат технических наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Бухара.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500596>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.
Утверждено: 25 апреля 2022 г.
Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Пространство,
параллельный перенос,
семейство линий,
пространственная
кривая, плоскость,
образующая,
направляющая,
параметры, формы,
положения.

Одним из основных научных направлений в развитии современной начертательной геометрии является прикладная геометрия поверхностей. Технический прогресс ставит перед геометрами все более сложные задачи в этой области, которые можно решить лишь на основе обобщения существующих методов и синтеза новых.

Пусть задано двумерное пространство R^2 , представляющее собой бесконечную поверхность и перемещая его в направлении s "не параллельном" ей самой, заполним пространство ∞^1 множеством конгруэнтных поверхностей, которые образуют трехмерное пространство R^3 .

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается геометрическое тело с фигурой это как связанное между собой множество точек, определенным образом ограниченное в пространстве. Здесь же при перемещении геометрического тела в пространстве не происходят изменения взаимного положения его элементов.

Можно рассуждать и так: все ∞^2 множество точек двумерного пространства a , перемещаясь параллельно заданному направлению s , образует ∞^2 множество кривых линий, заполняющее пространство R^3 .

Таким образом, R^3 содержит в себе минимум два семейства геометрических элементов, состоящих из ∞^1 множества конгруэнтных поверхностей и ∞^2 множества кривых линий, конгруэнтных направлению s .

Рассмотрим следующие предложения (свойства). Предложение (свойство). Трехмерное пространство образуется ∞^3 множествами точек, расположенных по определенному закону.

Доказательство. Известно, что поверхность a , имеет ∞^2 множество точек, а кривая направляющая $-\infty^1$ множество точек.

Каждой точек S соответствует одна поверхность R^2 , значит, R^3 содержит в себе $\infty^1 \times \infty^2 \infty^3$ множества точек. Иначе, поверхность α имеет ∞^2 множество точек; эти точки, перемещаясь параллельно направлению s , заполнят пространство $R^3 \infty^2$ множеством кривых линий. Если учесть, что каждая из этих кривых линий содержит ∞^1 множество точек, то всего точек R^3 будет $\infty^1 \times \infty^2 = \infty^3$. Из этого свойства вытекают два следствия.

Следствие 1. Трехмерное пространство образуется ∞^2 множеством одномерного пространства, расположенного по определенному закону.

Следствие 2. Трехмерное пространство может быть образовано ∞^1 множеством двумерного пространства, расположенного по определенному закону.

Трехмерные тела являются частью трехмерного пространства, определенным образом ограниченного.

Чаще всего трехмерное пространство рассматривается как образованное движением двумерного пространства по определенному закону. Двумерное пространство, производящее трехмерное пространство назовем образующим.

При помощи R^3 можно моделировать трехмерную,

четырёхмерную и т. д. n -мерную систему координат. Основным фактором при этом является число направлений. Все геометрические пространства (одномерные двумерные и n -мерные) имеют параметры формы и положения, управляя которыми можно обеспечить переход от одного вида системы координат к другому. Например, трехмерное пространство имеет $M_i (i=m+h)$ и $N_j (j=k+l)$ параметров формы и положения. При $M_i = \text{const}$ и $N_j = \text{const}$ получим одномерную, двумерную и т. д. n мерную системы координат, методы моделирования. Если хотя бы один из параметров производящей или направляющей моделирования пространства переменный, то связанная с ним система координат тоже переменная. Пусть один из параметров формы производящей, например, M_1 , переменный, остальные параметры формы и положения производящей и направляющих постоянные (например, $M_2 = \text{const}$ $M_3 = \text{const}$, ..., $M_h = \text{const}$, $N_1 = \text{const}$ $N_2 = \text{const}$, ... $N_k = \text{const}$)

Таким образом, геометрическое тело можно рассматривать и как состоящее из других, более сложных геометрических элементов, отрезков, прямых и кривых линий, отсеков плоскостей и кривых поверхностей, в свою очередь, выражаемых точечными множествами.

Литературы:

1. Дехтярь А.С., Липский А.Г., Об условиях текучести железобетонных оболочек //Изв.вузв. Стр-во и архитек.-1983, № 9.-С. 38-43.
2. Волков, В. Я. Конструирование Шубертовых многообразий и их применение / В. Я.Волков, В. Ю. Юрков // Геометрическое моделирование и компьютерная графика. – СПб., 1992. – С. 45–50.
- 3.Ахмедов Ю. Х.,Автореферат. Автоматическая аппроксимация односвязных гиперповерхностей полиэдрами применительно к расчетам несущей способности оболочек покрытий. Киев – 1984 208с
4. Akhmedov Y. N., Mahmudov M. Sh., Use of e4 space in describing a graph-analytical representation of multi-factor events and processes. 2020 IJEMR. www.ijemr.org. Volume 09, Issue 09, Pages: 194-197
- 5.Махмудов М.Ш. «Использование многомерного пространства в графоаналитическом описании многофакторных событий и процессов». Orange Technologies 2.10: 124-127.
6. Махмудов М.Ш. «Построение гиперсети методом конечных разностей в пространстве E4». JournalNX 6.11 (2020): 238-239.
7. Махмудов М.Ш. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ВЫПУКЛЫХ ГИПЕРПОВЕРХНОСТЕЙ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБОЛОЧЕК // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13145> (дата обращения: 04.03.2022).
8. Тошев И.И., Абдуллаев С.С., Бадриддинов С.Н. ПОПУЛЯРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БУХАРЫ (МИНАРЕТ КАЛЯН, ТОРГОВЫЕ КУПОЛА) // Universum: общественные науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(81). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/13053> (дата обращения: 04.03.2022).
9. Тошев И.И., Абдуллаев С.С. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БАХОУДДИН НАКШБАНДИ В БУХАРЕ // Universum: общественные науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(81). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/13128> (дата обращения: 04.03.2022).